

Virtud en gobernantes y ciudadanos: Análisis según Tomás de Aquino y Marsilio de Padua

Virtue in Rulers and Citizens: An Analysis According to Thomas Aquinas and Marsilius of Padua

Vladimir Junior Sosa Sánchez

Instituto Superior Pedagógico Privado Paulo VI, Callao, Perú.

<https://orcid.org/0000-0003-1120-3084>

vsosa.2910@gmail.com

Fecha de recepción: 22-02-2023
Fecha de aprobación: 09-04-2023
Fecha de publicación: 12-05-2023

Cómo citar este artículo/Citation: Sosa, V. (2023). Virtud en gobernantes y ciudadanos: Análisis según Tomás de Aquino y Marsilio de Padua. *Actas Iberoamericanas En Ciencias Sociales*, 1(I), 9-14. <https://plagcis.com/journal/index.php/aicis/article/view/4>

RESUMEN

El objetivo de este estudio es examinar cómo el desarrollo de la virtud en el gobernante influye en la formación de ciudadanos virtuosos, basándose en las teorías de Tomás de Aquino y Marsilio de Padua. Se utilizó un método de análisis comparativo de textos filosóficos, revisando "La monarquía" de Tomás de Aquino y "El defensor de la paz" de Marsilio de Padua, enfocados en sus conceptos de virtud y gobernanza. Los resultados revelan que ambos filósofos coinciden en la importancia de la virtud en el gobernante para la formación de una sociedad justa y feliz. Aquino enfatiza la interdependencia entre felicidad y virtud, mientras que Padua destaca la imparcialidad de la ley y la necesidad de un gobernante prudente y virtuoso. En conclusión, el desarrollo de la virtud en los gobernantes es esencial para inspirar virtuosidad en los ciudadanos, lo cual es crucial para una gobernanza justa y la felicidad social.

Palabras clave: Ciudadanos virtuosos, gobernanza, Marsilio de Padua, Republicanismo, Tomás de Aquino, virtud.

Copyright: © 2024 AICIS. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

ABSTRACT

The objective of this study is to examine how the development of virtue in the ruler influences the formation of virtuous citizens, based on the theories of Thomas Aquinas and Marsilius of Padua. A

comparative analysis method of philosophical texts was used, reviewing "The Monarchy" by Thomas Aquinas and "The Defender of the Peace" by Marsilius of Padua, focusing on their concepts of virtue and governance. The results reveal that both philosophers agree on the importance of virtue in the ruler for the formation of a just and happy society. Aquinas emphasizes the interdependence between happiness and virtue, while Padua highlights the impartiality of the law and the need for a prudent and virtuous ruler. In conclusion, the development of virtue in rulers is essential to inspire virtuousness in citizens, which is crucial for just governance and social happiness.

Keywords: Virtuous citizens, governance, Marsilius of Padua, Republicanism, Thomas Aquinas, virtue.

Copyright: © 2024 AICIS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de la virtud en el contexto del republicanismo ha sido una constante en la filosofía política, particularmente en las obras de Tomás de Aquino y Marsilio de Padua. Ambos pensadores abordan la importancia de la virtud tanto en los gobernantes como en los ciudadanos, destacando su rol crucial para el establecimiento de una sociedad justa y feliz. Tomás de Aquino, en su obra "La monarquía", sostiene que la virtud es la base para alcanzar la felicidad, ya que un gobernante virtuoso puede guiar a sus súbditos hacia una vida recta y ordenada. Por otro lado, Marsilio de Padua, en "El defensor de la paz", argumenta que la virtud del gobernante es esencial para la aplicación imparcial de la ley, subrayando la necesidad de un gobierno que opere bajo principios de justicia y equidad, libres de pasiones personales.

Este estudio tiene como objetivo explorar cómo el desarrollo de la virtud en los gobernantes influye en la formación de ciudadanos virtuosos, un tema central para comprender la dinámica entre liderazgo y ciudadanía en el marco del republicanismo. A través de un análisis comparativo de los textos de Aquino y Padua, se pretende arrojar luz sobre la interrelación entre virtud y gobernanza, y cómo estas ideas pueden aplicarse a la construcción de sociedades contemporáneas más justas y felices.

La virtud, entendida como un conjunto de cualidades morales y éticas, es vista por ambos filósofos como fundamental para el buen gobierno. En este contexto, la virtud no solo implica la capacidad de autogobierno, sino también la habilidad de gobernar a otros de manera justa. La interdependencia entre la felicidad y la virtud, según Aquino, y la necesidad de una aplicación justa e imparcial de la ley, según Padua, son conceptos clave que este trabajo explorará en profundidad. Al comprender estos principios, se puede apreciar mejor el impacto que un liderazgo virtuoso puede tener en la formación de ciudadanos igualmente virtuosos, lo cual es esencial para el bienestar y la cohesión social.

1.1. El discurso republicano

Según el artículo del diario el País «El discurso republicano expresaría históricamente la idea de "libertad de los antiguos", tal como fue expresada por Constant¹, o una idea de "libertad positiva", de conformidad con la conocida distinción de Berlín entre la idea de "libertad negativa", la capacidad de los hombres de configurar su vida sin la interferencia de los poderes públicos, y la idea de "libertad positiva", entendida

¹ Escritor y político francés. Su dedicación a la política comenzó durante el periodo de la Revolución francesa y convertirse en un decidido defensor de las ideas liberales. Constant apoyó el régimen del Directorio, lo que le valió obtener de éste la nacionalidad francesa en 1798. Un año más tarde, al tomar el poder Napoleón, participó en el nuevo régimen como miembro del Tribunado; pero asumió en su seno una posición liberal contraria al autoritarismo napoleónico, por lo que fue expulsado en 1802.

fundamentalmente como la derivada de la participación de los ciudadanos en la esfera pública»². Ahora, el discurso republicano expresa claramente una libertad histórica de los individuos dentro de la historia de las ideas. «En definitiva, el republicanismo necesita para su despliegue la existencia de unas comunidades pequeñas, cohesionadas e integradas, una realidad política muy alejada de la existencia de las presentes formaciones políticas»³. Para que subsista el republicanismo dentro de un determinado lugar, es necesario que los gobernantes sean regidos por las leyes, porque «[...] la institución de la ley es necesaria en la vida política» (De Padua, 2009: 45).

1.2. La necesidad de la virtud en la formación de ciudadanos

Para poder llevar a cabo un republicanismo dentro de una comunidad política, es necesario tomar en cuenta el desarrollo de la virtud.

«[...] si la felicidad del virtuoso es su premio, a mayor virtud se dará por consiguiente un mayor grado de felicidad. Porque la principal virtud es aquella por la que cualquier hombre no solamente se autogobierna, sino que también puede regir a otros» (De Aquino, 2012, p. 45)

Esta necesidad de gobierno y de autogobierno es fundamental para que el gobernante tenga el suficiente equilibrio al llevar adelante el propósito de la comunidad política a la que pertenece. Por eso, «[...] gobernar según la ley preserva sus juicios de los defectos que ocurren por la ignorancia o por la pasión desordenada» (De Padua, 2009: 50). Porque la ley no conoce de amigos o enemigos, sino que se aplica según las propias normas, y es el gobernante o rey quien debería incentivar a sus súbditos a vivir de manera virtuosa con la finalidad «[...] de que la vida en la que los hombres viven rectamente se ordena a la vida feliz [...]» (De Aquino, 2012: 75). Eso sería la aspiración del gobernante, por eso Santo Tomás de Aquino, refiriéndose al rey, afirma que: «ocupa una posición superior quien enseña a la verdad a los otros que el que puede aprenderla porque le es enseñada» (2012: 76).

El que enseñaría la verdad a sus súbditos sería en este caso el rey o gobernante, pero no sólo para que el pueblo cumpla virtuosamente las leyes implantadas, sino que «es propio de la tarea del rey por tal motivo procurar que la sociedad viva rectamente, de modo adecuado para conseguir la felicidad celestial [...]» (De Aquino, 2012: 76). De aquí que se siga, que el no sólo es cuestión del gobernante, sino de los súbditos el poder cumplir con los mandatos del rey, el cual lo podemos equiparar como mandato de Dios.

1.3. Ningún gobernante debe gobernar sin leyes

Queda claro que el gobernante debe ser el primero en alcanzar la virtud para que eso sirva como ejemplo hacia sus súbditos, ante esto:

«Queda mostrar que el gobernar según la ley y no fuera de ella, es deber de todos los gobernantes y muchísimo más de aquellos monarcas que gobiernan con sucesión hereditaria a fin de que su gobierno sea más seguro y más duradero» (De Padua, 2009: 50)

Gobernar implica ajustarse dentro de las leyes, para no incurrir en la ignorancia de las mismas en el momento de gobernar. Por eso es necesario que el gobernante deba juzgar rectamente según la ley y no mirar a quien está juzgando, porque «nadie, por muy virtuoso que sea, está libre de la pasión perversa y de

²Cf. https://elpais.com/diario/2008/07/12/babelia/1215820220_850215.html

³Ibíd.

la ignorancia como está la ley» (De Padua, 2009: 51). Ante esto, es el gobernante no debe dejarse impulsar por las pasiones, sino por las leyes establecidas, ya que la ley no es solamente para que los súbditos la cumplan, sino que el gobernante debe dar el ejemplo al respecto.

«Queda claro por lo dicho que en los regímenes políticos son necesarias las leyes si se quiere tan solo que se establezcan rectamente y que sean duraderos los gobiernos» (De Padua, 2009: 53).

Porque un gobierno se mide de acuerdo al respeto de sus leyes internas y de cómo ellas rigen desde el rey virtuoso hasta el más súbdito que ha alcanzado la virtud. Sin embargo, «son dos los hábitos intrínsecos del gobernante perfecto [...] la prudencia y la virtud moral [...]» (De Padua, 2009: 67). Ya que, por medio de la prudencia, el gobernante podrá emitir juicios útiles y justos. Por medio de la virtud moral, alcanzará vivir éticamente dentro del marco justo.

2. MÉTODO

El presente estudio utiliza un enfoque cualitativo con una metodología de análisis comparativo de textos filosóficos. Este enfoque es adecuado para explorar y comprender en profundidad las ideas y conceptos presentados por Tomás de Aquino y Marsilio de Padua sobre la virtud en el gobernante y su influencia en la formación de ciudadanos virtuosos.

2.1. Enfoque

El enfoque cualitativo se eligió debido a su capacidad para proporcionar una comprensión detallada y contextualizada de los textos filosóficos. Según Creswell (2014), el enfoque cualitativo es particularmente útil para explorar fenómenos complejos y contextuales, permitiendo un análisis rico y profundo de los datos textuales. Este enfoque facilita la interpretación de las ideas filosóficas y su relevancia para el republicanismo y la gobernanza contemporánea.

2.2. Técnica

La técnica de análisis comparativo de textos se utilizó para identificar y comparar los conceptos clave de virtud y gobernanza en las obras de Tomás de Aquino y Marsilio de Padua. Esta técnica implica la identificación de temas recurrentes, la comparación de las perspectivas de los autores y la síntesis de las ideas principales. Según Bowen (2009), el análisis de documentos es una técnica eficaz para examinar y comprender el contenido de textos escritos, especialmente en investigaciones históricas y filosóficas.

2.3. Procedimiento

1. **Selección de textos:** Se seleccionaron dos obras principales para el análisis: "La monarquía" de Tomás de Aquino (2012) y "El defensor de la paz" de Marsilio de Padua (2009). Estos textos fueron elegidos por su relevancia en la discusión de la virtud y la gobernanza.
2. **Lectura y codificación:** Se realizó una lectura detallada de los textos para identificar pasajes relevantes que aborden la virtud y la gobernanza. Se utilizaron técnicas de codificación abierta y axial para categorizar los conceptos emergentes (Strauss & Corbin, 1998).
3. **Análisis comparativo:** Se compararon los conceptos identificados en ambos textos para explorar las similitudes y diferencias en las perspectivas de los autores. Este análisis permitió desarrollar una comprensión más profunda de cómo cada filósofo concibe la relación entre virtud y gobernanza.

4. **Interpretación:** Los hallazgos se interpretaron a la luz de la literatura existente sobre republicanism y filosofía política, proporcionando un marco teórico para comprender la relevancia contemporánea de las ideas de Aquino y Padua.

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

El análisis de los textos de Tomás de Aquino y Marsilio de Padua revela una profunda interrelación entre la virtud en los gobernantes y la formación de ciudadanos virtuosos. Ambos filósofos coinciden en que la virtud es esencial para la gobernanza efectiva y para el bienestar de la comunidad política.

Tomás de Aquino, en su obra "La monarquía", argumenta que la felicidad está inextricablemente ligada a la virtud. Sostiene que un gobernante virtuoso no solo se autogobierna de manera recta, sino que también inspira a sus súbditos a vivir virtuosamente, lo que lleva a una comunidad más justa y feliz (Aquino, 2012). Aquino afirma que la principal virtud es aquella que permite a un hombre gobernar no solo su propia vida, sino también la de otros, y que la felicidad del virtuoso es el premio por su virtud.

Marsilio de Padua, en "El defensor de la paz", enfatiza la importancia de la imparcialidad de la ley y la necesidad de que los gobernantes actúen de acuerdo con ella, sin dejarse llevar por pasiones personales. Según Padua, la aplicación justa de la ley es fundamental para la estabilidad y justicia de la comunidad política. La virtud del gobernante, en este contexto, incluye la prudencia y la capacidad de emitir juicios justos y útiles (Padua, 2009).

La comparación de estos textos muestra que ambos autores ven la virtud como un componente central de la gobernanza. Aquino se enfoca más en la relación entre virtud y felicidad, mientras que Padua destaca la importancia de la ley y la imparcialidad en la gobernanza. Ambos coinciden en que la virtud del gobernante es crucial para la formación de ciudadanos virtuosos y, por ende, para el bienestar de la comunidad.

La discusión se centra en cómo las ideas de Aquino y Padua pueden aplicarse a la gobernanza contemporánea. La insistencia de Aquino en la interdependencia entre virtud y felicidad puede ser vista como un argumento a favor de líderes que no solo cumplen con sus deberes legales, sino que también actúan con integridad y ética personal. Esto es particularmente relevante en un contexto donde los líderes políticos a menudo enfrentan tentaciones de corrupción y abuso de poder.

Padua, por su parte, aporta una visión complementaria al enfatizar la necesidad de leyes justas y la aplicación imparcial de estas. Su insistencia en que la ley debe ser aplicada sin favoritismos resuena con los principios modernos de estado de derecho y justicia igualitaria. La prudencia, como virtud central para los gobernantes según Padua, es crucial para la toma de decisiones equilibradas y justas en contextos políticos complejos.

Ambas perspectivas sugieren que la formación de líderes virtuosos no solo depende de su capacidad de gobernarse a sí mismos y actuar con justicia, sino también de su compromiso con el bienestar de la comunidad. En términos prácticos, esto implica que los programas de formación para líderes políticos deberían incluir no solo entrenamiento en habilidades técnicas y administrativas, sino también en ética y filosofía política.

Al mismo tiempo, los hallazgos de este estudio subrayan la importancia de una cultura política que valore y promueva la virtud tanto en líderes como en ciudadanos. Esto puede lograrse a través de políticas educativas que enfatizan la importancia de la ética y la virtud desde una edad temprana, así como mediante instituciones políticas que recompensen el comportamiento ético y justo.

4. CONCLUSIONES

El presente estudio ha demostrado que la virtud en los gobernantes es crucial para la formación de ciudadanos virtuosos y para la creación de una sociedad justa y feliz. A través del análisis comparativo de las obras de Tomás de Aquino y Marsilio de Padua, se ha evidenciado que ambos filósofos comparten la visión de que la virtud en el liderazgo es esencial no solo para la gobernanza efectiva, sino también para inspirar y guiar a los ciudadanos hacia una vida virtuosa.

4.1. Consideraciones finales

Los hallazgos subrayan la interdependencia entre virtud y felicidad en la teoría de Aquino, y la necesidad de leyes justas y su aplicación imparcial en la visión de Padua. Estas ideas son altamente relevantes para la gobernanza contemporánea, sugiriendo que los líderes deben ser modelos de virtud y que las instituciones políticas deben promover y recompensar el comportamiento ético.

4.2. Limitaciones y recomendaciones

Una limitación de este estudio es su enfoque en textos filosóficos históricos, lo cual podría no capturar completamente las complejidades de la gobernanza moderna. Además, la interpretación de textos filosóficos puede ser subjetiva, lo que puede limitar la generalización de los resultados. Para futuros estudios, se recomienda explorar cómo los principios de virtud y justicia pueden ser integrados en la formación y selección de líderes políticos en diferentes contextos culturales y políticos contemporáneos. Asimismo, ha de ser beneficioso realizar investigaciones prácticas que evalúen el impacto de la virtud en la gobernanza y en la percepción de los ciudadanos sobre sus líderes.

4.3. Ideas claves

- La virtud en los gobernantes es esencial para una gobernanza justa y para la felicidad social.
- Aquino enfatiza la interdependencia entre virtud y felicidad, mientras que Padua destaca la imparcialidad de la ley.
- Las ideas de ambos filósofos son aplicables a la formación de líderes éticos en contextos contemporáneos.
- Se recomienda investigar cómo integrar la virtud en la formación de líderes y evaluar empíricamente su impacto.

Conflicto de interés: Indicar la afirmación o negación de esta situación en la investigación

Financiamiento: Este trabajo no ha recibido ninguna subvención específica de los organismos de financiación en los sectores públicos, comerciales o sin fines de lucro.

REFERENCIAS

- Aquino, T. (2012). *La monarquía*. Madrid: Tecnos.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Padua, M. de (2009). *El defensor de la paz*. Madrid: Tecnos.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (2nd ed.). SAGE Publications.